

Received-Makale Geliş Tarihi
Published-Yayınlanma Tarihi
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp

11.05.2026
30.06.2026
13 (132),1074-1082

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.21088803

Saed Jaber

<https://orcid.org/0009-0005-8277-875X>

İstanbul Aydın Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, İstanbul / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/00qsyw664>

Dr. Vedat Ulusoy

<https://orcid.org/0000-0002-1820-5536>

İstanbul Aydın Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, İstanbul / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/00qsyw664>

Sivil Toplum Kuruluşlarında Stratejik Planlamanın Takım Yönetimine Etkisi: İş Tatmininin Aracılık Rolü

The Effect of Strategic Planning on Team Management in Civil Society Organizations: The Mediating Role of Job Satisfaction

ÖZET

Bu araştırmanın amacı, İstanbul'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları bağlamında stratejik planlamanın takım yönetimi üzerindeki etkisini incelemek ve bu ilişkide iş tatmininin aracılık rolünü ortaya koymaktır. Araştırmanın verileri, İstanbul'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarında görev yapan çalışanlardan anket tekniğiyle elde edilmiştir. Bu kapsamda 1800 kişiye anket gönderilmiş, geri dönüşler içerisinde nihai analizler 384 katılımcıdan elde edilen geçerli veri seti üzerinden yürütülmüştür. Veri toplama aracında stratejik planlama, takım yönetimi ve iş tatmini değişkenlerini ölçmeye yönelik beşli Likert tipi ölçekler kullanılmıştır.

Araştırma verileri SPSS ve AMOS programları aracılığıyla analiz edilmiştir. Bu kapsamda tanımlayıcı istatistikler, güvenilirlik analizi, Açıklayıcı Faktör Analizi, Doğrulayıcı Faktör Analizi, Pearson korelasyon analizi, regresyon analizi, t-testi, ANOVA ve PROCESS Macro Model 4 aracılığıyla aracılık analizi uygulanmıştır. Araştırma bulgularına göre stratejik planlama ile takım yönetimi arasında güçlü, pozitif ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca stratejik planlamanın iş tatmini üzerinde anlamlı etkisi olduğu, iş tatmininin de takım yönetimini pozitif yönde etkilediği belirlenmiştir. Aracılık analizi sonuçları, iş tatmini modele dâhil edildiğinde stratejik planlamanın takım yönetimi üzerindeki doğrudan etkisinin devam ettiğini göstermiştir. Bu bulgu, iş tatmininin söz konusu ilişkide kısmi aracılık rolü üstlendiğine işaret etmektedir.

Araştırma, sivil toplum kuruluşlarında stratejik planlamanın yalnızca kurumsal hedeflerin belirlenmesine değil, aynı zamanda ekip içi koordinasyon, çalışan memnuniyeti ve takım yönetimi süreçlerinin güçlendirilmesine katkı sağladığını göstermesi bakımından literatüre özgün bir katkı sunmaktadır. Bu yönüyle çalışma, STK yöneticilerine stratejik planlama süreçlerini çalışan katılımı, iş tatmini ve takım etkinliği ekseninde yeniden değerlendirmeleri gerektiğini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Stratejik Planlama, Takım Yönetimi, İş Tatmini, Sivil Toplum Kuruluşları, Aracılık Analizi.

ABSTRACT

The aim of this study is to examine the effect of strategic planning on team management within the context of civil society organizations operating in Istanbul, Türkiye and to determine the mediating role of job satisfaction in this relationship. The data were collected through a questionnaire administered to employees working in civil society organizations in Istanbul. Within this scope, questionnaires were distributed to 1,800 individuals, and the final analyses were conducted using a valid dataset obtained from 384 participants. The questionnaire included five-point Likert-type scales measuring strategic planning, team management, and job satisfaction.

The data were analyzed using SPSS and AMOS. Descriptive statistics, reliability analysis, Exploratory Factor Analysis, Confirmatory Factor Analysis, Pearson correlation analysis, regression analysis, independent samples t-test, ANOVA, and mediation analysis through PROCESS Macro Model 4 were employed. The findings revealed a strong, positive, and statistically significant relationship between strategic planning and team management. Furthermore, strategic planning was found to have a significant positive effect on job satisfaction, while job satisfaction also had a positive and significant effect on team management. The mediation analysis showed that the direct effect of strategic planning on team management remained statistically significant after job satisfaction was included in the model. This result indicates that job satisfaction plays a partial mediating role in the relationship between strategic planning and team management.

The study contributes to the literature by demonstrating that strategic planning in civil society organizations is not limited to the formulation of institutional goals, but also supports internal coordination, employee satisfaction, and the effectiveness of team management processes. In this respect, the study provides practical implications for NGO managers by emphasizing the need to design strategic planning processes in a participatory manner that strengthens job satisfaction and team effectiveness.

Keywords: Strategic Planning, Team Management, Job Satisfaction, Civil Society Organizations, Mediation Analysis.

1. GİRİŞ

Sivil toplum kuruluşları (STK'lar), toplumsal sorunların çözümünde kamu kurumları ve özel sektör dışında konumlanan, çoğu zaman sınırlı kaynaklarla yüksek sosyal etki üretmeye çalışan örgütlerdir. Bu kuruluşların faaliyetleri yalnızca hizmet sunumuyla sınırlı değildir; aynı zamanda farklı paydaşlarla ilişki kurma, gönüllü ve profesyonel çalışanları aynı misyon etrafında birleştirme, hesap verebilirlik üretme ve değişen toplumsal beklentilere uyum sağlama sorumluluğunu da içerir. Bu nedenle STK'larda yönetsel etkinlik, yalnızca niyet ve gönüllülük düzeyiyle değil, örgütün amaçlarını sistemli biçimde tanımlama, kaynaklarını önceliklendirme ve ekiplerini ortak hedeflere yönlendirme kapasitesiyle de yakından ilişkilidir.

Stratejik planlama, örgütlerin çevresel koşulları analiz ederek misyon, vizyon ve amaçlarını tanımladıkları; bu amaçlara ulaşmak için önceliklerini, faaliyetlerini ve kaynak kullanımını sistematik hâle getirdikleri bir yönetim sürecidir (Dinçer, 2013; Eren, 2020). Kâr amacı gütmeyen kuruluşlarda stratejik planlamanın önemi daha belirgin hâle gelmektedir. Çünkü bu kuruluşlarda stratejik planlama, yalnızca rekabet avantajı yaratmak için değil, toplumsal faydayı artırmak, paydaşlara hesap verebilmek ve kurumsal meşruiyeti güçlendirmek için kullanılır (Bryson, 2018; Worth, 2019). Böyle bir bağlamda planlama, örgütün amaçlarını yazılı bir belgeye dönüştürmenin ötesinde, çalışanların ve gönüllülerin hangi amaca, hangi öncelikte ve hangi rol dağılımıyla katkı sunacağını belirleyen bir koordinasyon mekanizmasına dönüşmektedir.

Takım yönetimi ise ortak hedefler doğrultusunda çalışan bireylerin rol, iletişim, koordinasyon, liderlik, motivasyon ve performans süreçlerinin yönetilmesini ifade eder. Modern örgütlerde stratejik hedeflerin uygulamaya yansması çoğu kez takımlar aracılığıyla gerçekleşmektedir. Bu nedenle planlama ile uygulama arasındaki bağın kurulabilmesi için stratejik planların takım düzeyinde anlaşılması, benimsenmesi ve davranışa dönüştürülmesi gerekmektedir. Takım üyelerinin amaçları açık biçimde bilmesi, rollerini stratejik hedeflerle ilişkilendirmesi ve yöneticilerinden düzenli geri bildirim alması, takım içi uyum ve performans üzerinde belirleyici olmaktadır (Katzenbach & Smith, 2005; Koçel, 2018).

Bu araştırmanın özgün yönü, stratejik planlamanın takım yönetimi üzerindeki etkisini STK bağlamında incelemesi ve iş tatminini bu ilişkide aracı değişken olarak ele almasıdır. Literatürde stratejik planlama çoğunlukla kamu yönetimi, özel sektör işletmeleri veya örgütsel performans bağlamında tartışılmıştır (George, Walker & Monster, 2019; Küçüktığı & Aydın, 2017). Buna karşılık STK'larda stratejik planlama, takım yönetimi ve iş tatmini arasındaki ilişkileri birlikte ele alan ampirik çalışmalar sınırlıdır. Oysa STK'ların gönüllü-profesyonel çalışan dengesi, kaynak kısıtları ve değer odaklı yapısı, çalışan memnuniyeti ve takım yönetimi süreçlerini özel sektör işletmelerinden farklılaştırmaktadır.

Bu çerçevede araştırmanın temel sorusu şu şekilde formüle edilmiştir: İstanbul'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarında stratejik planlama, takım yönetimini nasıl etkilemektedir ve iş tatmini bu ilişkide aracılık rolü üstlenmekte midir? Bu soruya yanıt aramak üzere geliştirilen modelde stratejik planlama bağımsız değişken, takım yönetimi bağımlı değişken ve iş tatmini aracı değişken olarak ele alınmıştır. Çalışmanın bulgularının, STK yöneticileri için katılımcı stratejik planlama, çalışan memnuniyeti ve takım etkinliği arasında bütünlük bir yönetim anlayışı geliştirmeye katkı sağlaması beklenmektedir.

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE HIPOTEZ GELİŞTİRME

2.1. Sivil Toplum Kuruluşlarında Stratejik Planlama

Stratejik planlama, örgütün mevcut kapasitesi ile dış çevre koşulları arasında anlamlı bir bağ kurmasına yardımcı olur. Bu süreç; çevresel analiz, misyon ve vizyonun belirlenmesi, stratejik hedeflerin oluşturulması, uygulama planlarının hazırlanması, performansın izlenmesi ve öğrenme yoluyla planın güncellenmesi aşamalarından oluşur. Stratejik planlamanın başarısı, planın yalnızca üst yönetim tarafından hazırlanmasına değil, örgüt içindeki farklı aktörler tarafından anlaşılmasına ve sahiplenilmesine bağlıdır (Eren, 2020; Mintzberg, Ahlstrand & Lampel, 2009).

STK'larda stratejik planlama, paydaş çeşitliliği ve kaynak kısıtları nedeniyle özel bir öneme sahiptir. Bağışçılar, gönüllüler, yararlanıcılar, kamu kurumları ve yerel topluluklar, STK'ların faaliyetlerini etkileyen temel paydaşlardır. Bu paydaşların beklentilerinin dengelenebilmesi için hedeflerin açık, ölçülebilir ve kurumsal misyonla tutarlı biçimde tanımlanması gerekir. Bryson'a (2018) göre kâr amacı gütmeyen kuruluşlarda stratejik planlama, hesap verebilirlik ve kurumsal meşruiyetin güçlendirilmesi açısından temel bir yönetim aracıdır. Worth (2019) ise STK'larda planlamanın, örgütün toplumsal değer üretme kapasitesini artırdığı ölçüde anlam kazandığını vurgulamaktadır.

Türkiye’de stratejik planlama uygulamalarının kamu yönetimi reformlarıyla birlikte görünürlük kazandığı, ardından STK’lar ve yerel yönetimler gibi alanlara yayıldığı belirtilmektedir (Yalın, 2023). Bununla birlikte, stratejik planlamanın yalnızca biçimsel bir belge üretme süreci olarak algılanması, örgüt içi katılım ve uygulama düzeyinde sınırlılıklar doğurabilir. Bu nedenle STK’larda stratejik planlama, çalışanların ve gönüllülerin karar alma süreçlerine katıldığı, hedeflerin örgüt içinde açık biçimde paylaşıldığı ve performansın düzenli olarak izlendiği katılımcı bir yönetim süreci olarak tasarlanmalıdır.

2.2. Takım Yönetimi ve İş Tatmini

Takım yönetimi, ortak amaçlara ulaşmak için bireylerin bilgi, beceri ve sorumluluklarını uyumlu biçimde bir araya getiren yönetsel süreçleri kapsar. Etkili takım yönetimi; açık hedefler, rol netliği, güvene dayalı iletişim, katılımcı liderlik, çatışma yönetimi ve sürekli öğrenme gibi unsurların birlikte işlenmesini gerektirir (Koçel, 2018; Robbins & Judge, 2019). Takımların başarısı yalnızca üyelerin bireysel yeterliliklerine değil, bu yeterliliklerin ortak amaçlar doğrultusunda nasıl koordine edildiğine bağlıdır.

Stratejik planlama, takım yönetimi üzerinde birkaç mekanizma aracılığıyla etkili olabilir. İlk olarak, stratejik hedefler takım üyeleri için ortak yön duygusu oluşturur. İkinci olarak, planlama süreci görev ve sorumlulukların daha belirgin hâle gelmesine katkı sağlar. Üçüncü olarak, performans göstergeleri ve izleme mekanizmaları takımların ilerleme düzeyini değerlendirmesine imkân verir. Bu unsurlar, takım içi iletişim ve koordinasyonu güçlendirerek takım yönetimi algısını olumlu etkileyebilir. George ve diğerlerinin (2019) meta-analizi, stratejik planlamanın örgütsel performans üzerinde pozitif etkiye sahip olduğunu göstermekte; bu etki, çalışanların ve takımların stratejik hedeflerle uyumlanması üzerinden de açıklanabilmektedir.

İş tatmini, çalışanların işlerine, çalışma koşullarına, yönetime, ücret ve takdir mekanizmalarına ilişkin genel memnuniyet düzeyini ifade eder. İş tatmini yüksek çalışanların örgütsel hedefleri benimseme, ekip arkadaşlarıyla iş birliği kurma ve görev sorumluluklarını sürdürme eğilimleri daha güçlü olabilir. Özellikle STK’larda çalışanların iş tatmini, yalnızca maddi unsurlarla değil, yapılan işin anlamı, örgütün toplumsal misyonu, kararlara katılım ve takdir edilme duygusuyla da ilişkilidir. Bu nedenle iş tatmini, stratejik planlama ile takım yönetimi arasındaki ilişkinin açıklanmasında kritik bir aracı değişken olarak değerlendirilebilir.

Stratejik planlama çalışanlara örgütün neyi, neden ve nasıl yapacağını gösterdiğinde işin anlamı ve yön duygusu güçlenebilir. Çalışanlar kurumsal hedefleri anladıklarında ve bu hedeflere katkılarını görebildiklerinde iş tatmini artabilir. Artan iş tatmini ise takım içi iletişim, güven, sorumluluk paylaşımı ve ortak hedeflere yönelme davranışlarını destekleyebilir. Böylece stratejik planlama, takım yönetimini hem doğrudan hem de iş tatmini üzerinden dolaylı olarak etkileyebilir.

2.3. Araştırma Modeli ve Hipotezler

Şekil 1. Araştırma Modeli

Araştırma modeli, stratejik planlamanın takım yönetimi üzerindeki doğrudan etkisini ve iş tatmininin bu ilişkideki aracılık rolünü test edecek biçimde oluşturulmuştur. Modelde stratejik planlama bağımsız değişken, takım yönetimi bağımlı değişken ve iş tatmini aracı değişken olarak konumlandırılmıştır. Modelin mantığı, stratejik planlama düzeyi arttıkça çalışanların iş tatmini ve takım yönetimi algısının güçleneceği; iş tatmininin de stratejik planlama ile takım yönetimi arasındaki ilişkiyi kısmen açıklayacağı varsayımına dayanmaktadır.

Çizelge 1. Araştırma Hipotezleri

Kod	Hipotez
H1	Stratejik planlama takım yönetimini pozitif ve anlamlı şekilde etkiler.
H2	Stratejik planlama iş tatminini pozitif ve anlamlı şekilde etkiler.
H3	İş tatmini takım yönetimini pozitif ve anlamlı şekilde etkiler.
H4	İş tatmini, stratejik planlama ile takım yönetimi arasındaki ilişkide aracılık rolü üstlenir.

Kaynak: Yazar tarafından tez modelinden uyarlanmıştır.

3. YÖNTEM

3.1. Araştırma Deseni

Araştırma nicel araştırma yaklaşımı doğrultusunda tasarlanmış ve kesitsel tarama modeli kullanılmıştır. Kesitsel tasarım, değişkenler arasındaki ilişkilerin belirli bir zaman diliminde toplanan veriler üzerinden incelenmesine olanak tanımaktadır. Araştırmada stratejik planlama, iş tatmini ve takım yönetimi değişkenleri anket tekniğiyle ölçülmüş; elde edilen veriler istatistiksel analizler aracılığıyla değerlendirilmiştir. Bu yaklaşım, çalışma kapsamında geliştirilen hipotezlerin büyük bir örneklem üzerinde test edilmesine imkân sağlamıştır.

3.2. Evren ve Örneklem

Araştırmanın evrenini İstanbul'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarında görev yapan çalışanlar oluşturmaktadır. Türkiye'deki tüm STK çalışanlarına ilişkin güncel ve kesin bir ana kütle listesine erişim sınırlı olduğundan, araştırmada tesadüfi olmayan amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Örnekleme dâhil edilecek kuruluşların en az bir dönem stratejik planlama deneyimine sahip olması ölçüt olarak alınmıştır. Bu tercih, stratejik planlama süreçlerini doğrudan deneyimlemiş çalışanlardan veri elde etme amacıyla uyumludur.

Veri toplama sürecinde çevrim içi anket formu 1800 kişiye e-posta, sosyal medya ve kurumsal iletişim ağları üzerinden ulaştırılmıştır. Toplam 401 dönüş alınmış, eksik veya hatalı doldurulan 17 form analiz dışı bırakılmış ve nihai analizler 384 geçerli anket üzerinden yürütülmüştür. Katılımcıların %80,2'si erkek, %19,8'i kadındır. Medeni durum açısından katılımcıların %91,9'u evli, %8,1'i bekârdır. Yaş dağılımında 31–45 yaş grubu %54,7 ile en büyük grubu oluşturmaktadır; bunu %29,4 ile 46–64 yaş grubu, %12,5 ile 18–30 yaş grubu ve %3,4 ile 65 yaş ve üzeri izlemektedir.

Çizelge 2. Katılımcıların Demografik Özellikleri

Değişken	Kategori	n	%
Cinsiyet	Erkek	308	80,2
Cinsiyet	Kadın	76	19,8
Medeni hâl	Evli	353	91,9
Medeni hâl	Bekâr	31	8,1
Yaş	18–30	48	12,5
Yaş	31–45	210	54,7
Yaş	46–64	113	29,4
Yaş	65 ve üzeri	13	3,4

Not: n = 384.

3.3. Veri Toplama Aracı

Araştırmada dört bölümden oluşan bir anket formu kullanılmıştır. Birinci bölümde katılımcıların demografik özelliklerini belirlemeye yönelik sorular yer almaktadır. İkinci bölümde stratejik planlama düzeyini ölçmek üzere 50 madde, üçüncü bölümde takım yönetimi düzeyini ölçmek üzere 22 madde ve dördüncü bölümde iş tatmini düzeyini ölçmek üzere 28 madde kullanılmıştır. Tüm ölçek maddeleri beşli Likert tipi derecelendirme ile ölçülmüştür (1 = Kesinlikle Katılmıyorum, 5 = Kesinlikle Katılıyorum).

Stratejik planlama ölçeği, Dao (2024) tarafından kullanılan ve Türkçeye uyarlanan maddeler temel alınarak oluşturulmuştur. Takım yönetimi ölçeği Lai, Hsu ve Li (2018) tarafından geliştirilen ölçekten yararlanılarak ve Küçük (2021) çalışmasındaki Türkçe uyarlamalardan hareketle düzenlenmiştir. İş tatmini ölçeği ise Dinç (2022) çalışmasında kullanılan ölçekten yararlanılarak hazırlanmıştır. Ölçeklerin çalışma bağlamına uygunluğu, geçerlilik ve güvenilirlik analizleriyle test edilmiştir.

3.4. Veri Toplama Süreci ve Etik İlkeler

Veriler Google Forms tabanlı çevrim içi anket aracılığıyla toplanmıştır. Katılımcılara araştırmanın amacı, gizlilik ilkeleri ve verilerin yalnızca bilimsel amaçlarla kullanılacağına ilişkin bilgi verilmiştir. Katılım gönüllülük esasına dayandırılmış ve anketler anonim olarak doldurulmuştur. Katılımcıların herhangi bir yönlendirmeye maruz kalmadan kendi deneyim ve algılarına dayalı yanıt vermeleri sağlanmıştır. Etik kurul onayı tez ekinde yer almakta olup, dergiye gönderimden önce kurul adı, tarih ve karar sayısı bilgisi ilgili alana eklenmelidir.

3.5. Veri Analizi

Verilerin analizinde SPSS 31.0 ve AMOS programları kullanılmıştır. İlk aşamada frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma, çarpıklık ve basıklık değerleri hesaplanmıştır. Ölçeklerin iç tutarlılığını test etmek için Cronbach alfa katsayıları incelenmiştir. Yapısal geçerliliği değerlendirmek amacıyla açımlayıcı faktör analizi ve doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkileri belirlemek için Pearson korelasyon analizi; etki düzeylerini test etmek için regresyon analizi; iş tatmininin aracılık rolünü incelemek için PROCESS Macro Model 4 kullanılmıştır. Demografik değişkenlere göre farklılıkların değerlendirilmesinde t-testi ve ANOVA analizlerinden yararlanılmıştır.

4. BULGULAR

4.1. Tanımlayıcı İstatistikler, Geçerlilik ve Güvenilirlik Bulguları

Ölçeklerden elde edilen puanlara ilişkin tanımlayıcı istatistikler, katılımcıların stratejik planlama ve iş tatmini algılarının orta-üst düzeyde, takım yönetimi algılarının ise daha yüksek düzeyde olduğunu göstermektedir. Stratejik planlama ölçeğinin ortalaması 3,56, takım yönetimi ölçeğinin ortalaması 3,86 ve iş tatmini ölçeğinin ortalaması 3,52 olarak hesaplanmıştır. Çarpıklık ve basıklık değerlerinin ± 2 aralığında yer alması, verilerin normal dağılıma yakın kabul edilebileceğini göstermektedir.

Çizelge 3. Tanımlayıcı İstatistikler, Güvenilirlik ve KMO Değerleri

Değişken	n	Ortalama	S.S.	Çarpıklık	Basıklık	Cronbach α	KMO
Stratejik Planlama	384	3,559	0,764	-0,066	-0,569	0,982	0,895
Takım Yönetimi	384	3,860	0,722	-0,469	-0,315	0,965	0,933
İş Tatmini	384	3,520	0,611	0,327	-0,584	0,915	0,800

Not: Bartlett küresellik testleri tüm ölçeklerde $p < 0,001$ düzeyinde anlamlıdır.

Cronbach alfa katsayıları stratejik planlama için 0,982, takım yönetimi için 0,965 ve iş tatmini için 0,915 olarak hesaplanmıştır. Bu değerler ölçeklerin yüksek iç tutarlılığa sahip olduğunu göstermektedir. KMO değerleri stratejik planlama için 0,895, takım yönetimi için 0,933 ve iş tatmini için 0,800 olup, örneklemin faktör analizi için uygun olduğunu ortaya koymaktadır. Bartlett küresellik testlerinin tüm ölçeklerde anlamlı bulunması da değişkenler arasında faktör analizine elverişli korelasyon yapısı bulunduğunu desteklemektedir.

Doğrulayıcı faktör analizi kapsamında madde düzeyinde ölçüm modellerinde bazı uyum indekslerinin kabul edilebilir düzeyin altında kaldığı görülmüş; bu nedenle parsel bazlı üç faktörlü ölçüm modeli kurulmuştur. Parsel bazlı modelde GFI = 0,923, AGFI = 0,903, CFI = 0,932 ve TLI = 0,914 olarak hesaplanmış; bu değerler ölçüm modelinin kabul edilebilir düzeyde uyum gösterdiğini ortaya koymuştur. Bununla birlikte RMSEA değerinin 0,131 olması model uyumunun tüm göstergeler açısından güçlü olmadığını göstermekte, bu nedenle bulguların yorumlanmasında ölçüm modeline ilişkin bu sınırlılık dikkate alınmalıdır.

4.2. Korelasyon Bulguları

Pearson korelasyon analizi sonuçları, araştırma değişkenleri arasında pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler olduğunu göstermiştir. Stratejik planlama ile takım yönetimi arasındaki ilişki güçlü düzeydedir ($r = 0,815$; $p < 0,001$). Stratejik planlama ile iş tatmini arasındaki ilişki orta-yüksek düzeyde pozitif ve anlamlıdır ($r = 0,634$; $p < 0,001$). İş tatmini ile takım yönetimi arasındaki ilişki de pozitif ve anlamlıdır ($r = 0,684$; $p < 0,001$). Bu bulgular, stratejik planlama düzeyi yüksek olan STK'larda çalışanların takım yönetimi ve iş tatmini algılarının da daha olumlu olduğunu göstermektedir.

Çizelge 4. Pearson Korelasyon Katsayıları

Değişkenler	1	2	3
1. Stratejik Planlama	—		
2. Takım Yönetimi	0,815***	—	
3. İş Tatmini	0,634***	0,684***	—

*** $p < 0,001$.

4.3. Regresyon ve Aracılık Analizi Bulguları

Regresyon analizleri, hipotezlerin tamamını destekleyen sonuçlar üretmiştir. İlk modelde stratejik planlamanın takım yönetimi üzerinde pozitif ve anlamlı etkisi tespit edilmiştir ($\beta = 0,815$; $p < 0,001$). Bu modelde açıklanan varyans $R^2 = 0,664$ olarak hesaplanmıştır. Dolayısıyla stratejik planlama, takım yönetimi algısındaki varyansın yaklaşık üçte ikisini açıklamaktadır. Bu bulgu, H1 hipotezinin desteklendiğini göstermektedir.

İkinci modelde stratejik planlamanın iş tatmini üzerindeki etkisi incelenmiş ve pozitif, anlamlı bir etki bulunmuştur ($\beta = 0,634$; $p < 0,001$). Bu sonuç H2 hipotezini desteklemektedir. Üçüncü modelde iş tatmininin takım yönetimi üzerindeki etkisi test edilmiş ve iş tatmininin takım yönetimini pozitif yönde etkilediği belirlenmiştir ($\beta = 0,684$; $p < 0,001$). Bu bulgu H3 hipotezinin desteklendiğini göstermektedir. Dördüncü modelde stratejik planlama ve iş tatmini birlikte modele dâhil edildiğinde, stratejik planlamanın takım yönetimi üzerindeki doğrudan etkisi anlamlı kalmış ($\beta = 0,638$; $p < 0,001$), iş tatmini de takım yönetimi üzerinde anlamlı etki göstermiştir ($\beta = 0,280$; $p < 0,001$).

Çizelge 5. Regresyon ve Aracılık Analizi Sonuçları

Model	Bağımsız Değişken	Bağımlı Değişken	β	p	Sonuç
1	Stratejik Planlama	Takım Yönetimi	0,815	< 0,001	H1 desteklendi
2	Stratejik Planlama	İş Tatmini	0,634	< 0,001	H2 desteklendi
3	İş Tatmini	Takım Yönetimi	0,684	< 0,001	H3 desteklendi
4	Stratejik Planlama + İş Tatmini	Takım Yönetimi	SP: 0,638; İT: 0,280	< 0,001	H4 desteklendi

Not: Model 4, iş tatmininin kısmi aracılık rolünü göstermektedir.

Aracılık analizi sonuçları, iş tatmininin stratejik planlama ile takım yönetimi arasındaki ilişkide kısmi aracılık rolü üstlendiğini göstermektedir. Çünkü iş tatmini modele eklendiğinde stratejik planlamanın takım yönetimi üzerindeki etkisi tamamen ortadan kalkmamış, ancak $\beta = 0,815$ düzeyinden $\beta = 0,638$ düzeyine düşmüştür. Bu durum, stratejik planlamanın takım yönetimini hem doğrudan hem de iş tatmini üzerinden dolaylı biçimde etkilediğini göstermektedir. AMOS parsel bazlı yapısal modelinde de stratejik planlamanın iş tatmini üzerindeki etkisi ($\beta = 0,663$), stratejik planlamanın takım yönetimi üzerindeki etkisi ($\beta = 0,666$) ve iş tatmininin takım yönetimi üzerindeki etkisi ($\beta = 0,274$) anlamlı bulunmuştur. Standartlaştırılmış dolaylı etki 0,182, toplam etki ise 0,848 olarak hesaplanmıştır.

5. TARTIŞMA

Araştırma bulguları, stratejik planlamanın STK'larda takım yönetimi üzerinde güçlü bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Bu sonuç, stratejik planlamanın örgütsel performansla ilişkili olduğunu gösteren önceki çalışmalarla uyumludur (George et al., 2019; Kaplan & Norton, 2001). Ancak bu çalışma, stratejik planlamanın yalnızca performans göstergeleri üzerinden değil, takım yönetimi algısı üzerinden de önemli sonuçlar ürettiğini göstermesi bakımından literatüre özgün bir katkı sunmaktadır. STK'larda stratejik planlama, sınırlı kaynakların önceliklendirilmesine, rol ve sorumlulukların netleştirilmesine ve ekiplerin ortak bir amaç etrafında toplanmasına katkı sağlamaktadır.

Stratejik planlama ile takım yönetimi arasındaki güçlü ilişki, özellikle STK bağlamında anlamlıdır. Bu kuruluşlarda çalışanlar ve gönüllüler çoğu zaman farklı uzmanlık alanlarından, farklı motivasyon kaynaklarından ve farklı örgütsel bağlılık düzeylerinden gelmektedir. Bu çeşitlilik, iyi yönetildiğinde yenilikçi çözümler üretebilir; ancak stratejik hedeflerin açık olmaması hâlinde rol karmaşası, koordinasyon eksikliği ve motivasyon kaybı doğurabilir. Araştırma bulguları, stratejik planlamanın bu riskleri azaltan bir yönetsel çerçeve sunduğunu göstermektedir.

Stratejik planlamanın iş tatmini üzerindeki anlamlı etkisi de önemli bir bulgudur. Çalışanların örgütün yönünü, misyonunu ve hedeflerini anlaması, yaptıkları işin anlamını daha güçlü biçimde algılamalarına yardımcı olabilir. Özellikle toplumsal fayda odaklı kuruluşlarda işin anlamı, çalışan memnuniyetinin temel bileşenlerinden biridir. Bu nedenle stratejik planlamanın çalışanlara yalnızca görev dağılımı değil, aynı zamanda amaç, anlam ve aidiyet duygusu kazandırdığı söylenebilir. Senge'nin (2006) ortak vizyon ve öğrenen organizasyon yaklaşımı da bu yorumu desteklemektedir.

İş tatmininin takım yönetimi üzerindeki pozitif etkisi, örgütsel davranış literatürüyle tutarlıdır. İşinden memnun olan çalışanların ekip arkadaşlarıyla daha yapıcı iletişim kurması, ortak hedefleri daha kolay benimsemesi ve iş birliğine daha açık davranması beklenir (Robbins & Judge, 2019). STK'larda iş tatmini, yalnızca ücret veya terfi olanaklarıyla açıklanamayacağı için karar süreçlerine katılım, takdir edilme, güven ortamı, anlamlı iş ve sosyal etki gibi unsurlar özellikle önemlidir. Bu bağlamda stratejik planlama süreçlerinin katılımcı tasarlanması, iş tatminini artırarak takım yönetimi üzerinde dolaylı bir güçlendirme etkisi oluşturabilir.

Aracılık analizi, iş tatmininin kısmi aracılık rolünü ortaya koymuştur. Bu bulgu, stratejik planlamanın takım yönetimi üzerindeki etkisinin yalnızca çalışan memnuniyeti üzerinden açıklanamayacağını; stratejik planlamanın aynı zamanda hedef açıklığı, performans izleme, rol netliği ve koordinasyon gibi doğrudan mekanizmalarla da takım yönetimini etkilediğini göstermektedir. Bununla birlikte iş tatmininin modele dâhil edilmesiyle doğrudan etkinin azalması, çalışan memnuniyetinin bu ilişkide önemli bir açıklayıcı unsur olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla STK yöneticileri stratejik planlama süreçlerini yalnızca teknik belge hazırlama faaliyeti olarak değil, çalışanların iş deneyimini ve takım etkileşimini güçlendiren katılımcı bir süreç olarak ele almalıdır.

6. SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu araştırma, İstanbul'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları bağlamında stratejik planlamanın takım yönetimi üzerindeki etkisini ve iş tatmininin bu ilişkideki aracılık rolünü incelemiştir. Bulgular, stratejik planlamanın takım yönetimi üzerinde güçlü ve anlamlı bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca stratejik planlama iş tatminini, iş tatmini de takım yönetimini pozitif yönde etkilemektedir. Aracılık analizleri ise iş tatmininin stratejik planlama ile takım yönetimi arasındaki ilişkide kısmi aracılık rolü üstlendiğini ortaya koymuştur.

Kuramsal açıdan çalışma, stratejik yönetim literatürü ile örgütsel davranış literatürü arasında bir bağlantı kurmaktadır. Stratejik planlama, bu çalışmada yalnızca hedef belirleme ve kaynak tahsisi süreci olarak değil, çalışanların iş tatmini ve takım yönetimi algılarını etkileyen örgütsel bir mekanizma olarak ele alınmıştır. STK bağlamında elde edilen bulgular, kâr amacı gütmeyen kuruluşlarda stratejik planlamanın insan kaynağı yönetimi ve takım etkinliği açısından merkezi bir role sahip olduğunu göstermektedir.

Uygulayıcılar açısından bulgular, STK yöneticilerinin stratejik planlama süreçlerini katılımcı biçimde tasarlamaları gerektiğine işaret etmektedir. Stratejik planlar yalnızca üst yönetim tarafından hazırlanan belgeler olarak kalmamalı; çalışanlar, gönüllüler ve ilgili paydaşlarla birlikte oluşturulmalı, düzenli olarak izlenmeli ve güncellenmelidir. Hedefler açık ve ölçülebilir biçimde tanımlanmalı, her takımın bu hedeflere katkısı somutlaştırılmalı ve çalışanların görev sorumlulukları netleştirilmelidir. Bunun yanında çalışanların karar süreçlerine katılımı, başarıların takdir edilmesi, açık iletişim kanalları ve güvene dayalı çalışma ortamı iş tatmini aracılığıyla takım yönetimini güçlendirebilir.

Araştırmanın bazı sınırlılıkları bulunmaktadır. İlk olarak örneklem tesadüfi olmayan amaçlı örnekleme yöntemiyle belirlenmiş ve çalışma İstanbul'daki belirli STK çalışanlarıyla sınırlandırılmıştır. Bu nedenle sonuçların Türkiye'deki tüm STK'lara genellenmesinde dikkatli olunmalıdır. İkinci olarak veriler öz-bildirim esasına dayalı anket tekniğiyle toplanmıştır; bu durum sosyal beğenirlik, kişisel deneyim ve algı farklılıklarından kaynaklanan yanlılıklar doğurabilir. Üçüncü olarak çalışma kesitsel tasarıma sahiptir. Bu nedenle değişkenler arasındaki ilişkiler zamansal açıdan izlenemekte ve bulgular kesin nedensellik iddiası taşımamaktadır.

Gelecek araştırmalarda farklı şehirlerde ve farklı faaliyet alanlarında çalışan STK'ları kapsayan karşılaştırmalı örneklemler kullanılabilir. Ayrıca nitel yöntemlerle derinlemesine görüşmeler ve vaka analizleri yapılması, stratejik planlama süreçlerinin örgüt içinde nasıl deneyimlendiğini daha ayrıntılı biçimde ortaya koyabilir. Boylamsal çalışmalar, stratejik planlamanın iş tatmini ve takım yönetimi üzerindeki uzun vadeli etkilerini değerlendirmek açısından yararlı olacaktır. Son olarak örgütsel bağlılık, liderlik tarzı, psikolojik güvenlik, gönüllü motivasyonu, örgüt kültürü ve kurumsal kapasite gibi değişkenlerin aracı veya düzenleyici rollerinin test edilmesi, STK yönetimi literatürüne katkı sağlayabilir.

ETİK BEYANATI

Etik Kurul Onayı

Bu çalışma insan katılımcılardan anket yoluyla veri toplamaya dayandığından etik kurul onayı gerektirmektedir. Tez ekinde etik kurul onay formu bulunduğu belirtilmekle birlikte, dergiye gönderimden önce kurul adı, tarih ve karar sayısı bilgisi bu bölüme açık biçimde eklenmelidir: [Etik Onayı Hk., 03.04.2026, E-88083623-020-188598].

Araştırma ve Yayın Etiği Beyanı

Yazar, çalışmanın hazırlanmasında bilimsel araştırma ve yayın etiği ilkelerine uyulduğunu; kullanılan kaynaklara atıf yapıldığını ve verilerin yalnızca akademik amaçlarla değerlendirildiğini beyan eder.

Destek Bilgisi:

Bu çalışma, kamu, ticari veya kâr amacı gütmeyen kuruluşlar gibi herhangi bir organizasyondan destek almamıştır.

Çıkar Çatışması Beyanı

Yazar, bu çalışma kapsamında herhangi bir çıkar çatışması bulunmadığını beyan eder.

Finansman Beyanı

Bu çalışma herhangi bir kurum veya kuruluştan özel finansal destek alınmadan hazırlanmıştır.

Yazar Katkısı Beyanı

Çalışmanın tasarımı, veri toplama süreci, analizlerin yorumlanması ve makale yazımı yazar tarafından gerçekleştirilmiştir.

Veri Erişilebilirliği Beyanı

Araştırma verileri, etik ve gizlilik ilkeleri nedeniyle kamuya açık olarak paylaşılmamaktadır. Gerekli hâllerde anonimleştirilmiş veri seti, yazarın uygun görmesi ve etik koşulların sağlanması şartıyla talep üzerine değerlendirilebilir.

Bilgilendirilmiş Onam Formu:

Çalışmaya katılan tüm bireysel katılımcılardan bilgilendirilmiş onam formu alınmıştır.

KAYNAKÇA

- Alyakut, B. (2007). *Sivil toplum kuruluşlarında stratejik yönetim süreci ve sivil toplum kuruluşlarında stratejik yönetim uygulamalarının incelenmesine yönelik bir alan araştırması* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Bryson, J. M. (2018). *Strategic planning for public and nonprofit organizations: A guide to strengthening and sustaining organizational achievement* (5th ed.). Jossey-Bass.
- Clow, K. E., & James, K. E. (2014). *Essentials of marketing research: Putting research into practice*. SAGE Publications.
- Dao, A. (2024). *The relationship between strategic planning and organizational effectiveness* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. İstanbul Ticaret Üniversitesi.
- Demir, C., & Yılmaz, M. K. (2010). Stratejik planlama süreci ve örgütler açısından önemi. *Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 25(1), 69–88.
- Dinç, E. M. (2022). *Sigorta sektöründeki yöneticilerin ekip yönetimi sürecinde uyguladıkları liderliğin çalışanın iş tatminine etkisi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. İstanbul Arel Üniversitesi.
- Dinçer, Ö. (2013). *Stratejik yönetim ve işletme politikası*. Alfa Yayınları.
- Edmondson, A. (1999). Psychological safety and learning behavior in work teams. *Administrative Science Quarterly*, 44(2), 350–383. <https://doi.org/10.2307/2666999>
- Eren, E. (2020). *Stratejik yönetim ve işletme politikası*. Beta Yayınları.

- George, B., Walker, R. M., & Monster, J. (2019). Does strategic planning improve organizational performance? A meta-analysis. *Public Administration Review*, 79(6), 810–819. [https://doi.org/ 10.1111/puar.13104](https://doi.org/10.1111/puar.13104)
- Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2001). *The strategy-focused organization: How balanced scorecard companies thrive in the new business environment*. Harvard Business School Press.
- Katzenbach, J. R., & Smith, D. K. (2005). *The wisdom of teams: Creating the high-performance organization*. HarperBusiness.
- Kline, R. B. (2011). *Principles and practice of structural equation modeling* (3rd ed.). Guilford Press.
- Koçel, T. (2018). *İşletme yöneticiliği*. Beta Yayınları.
- Küçük, M. T. (2021). *Yazılım projelerinde proje yöneticisinin ekip yönetimi özelliklerinin proje başarısına etkileri* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Yıldız Teknik Üniversitesi.
- Küçüktığılı, A. T., & Aydın, V. (2017). Yeni kamu yönetimi bağlamında stratejik planlama anlayışı. *Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 28, 473–492.
- Lai, C. Y., Hsu, J. S. C., & Li, Y. (2018). Leadership, regulatory focus and information systems development project team performance. *International Journal of Project Management*, 36(3), 566–582. <https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2017.11.001>
- Miller, E. W. (2018). Nonprofit strategic management revisited. *Canadian Journal of Nonprofit and Social Economy Research*, 9(2), 23–40. <https://doi.org/10.22230/cjnser.2018v9n2a270>
- Mintzberg, H., Ahlstrand, B., & Lampel, J. (2009). *Strategy safari: A guided tour through the wilds of strategic management*. Free Press.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2019). *Organizational behavior* (18th ed.). Pearson Education.
- Salamon, L. M., & Anheier, H. K. (1997). *Defining the nonprofit sector: A cross-national analysis*. Manchester University Press.
- Senge, P. M. (2006). *The fifth discipline: The art and practice of the learning organization* (Rev. ed.). Doubleday.
- Tosun, K. (2015). *Yönetim ve organizasyon*. Seçkin Yayıncılık.
- Worth, M. J. (2019). *Nonprofit management: Principles and practice* (5th ed.). SAGE Publications.
- Yağar, F., & Dökme, S. (2018). Niteliksel araştırmaların planlanması: Araştırma soruları, örneklem seçimi, geçerlik ve güvenilirlik. *Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi*, 3(3), 1–9.
- Yalın, B. (2023). Türkiye’de stratejik planlama: Politika transferi veya yayılma analizi. *Kamu Yönetimi ve Politikaları Dergisi*, 4(3), 479–516. <https://doi.org/10.58658/kaypod.1335201>